

EFEITOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS MATERNAS NA SAÚDE DO FETO E NA MORTALIDADE PRECOCE: ESTRATÉGIAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO.

Maria Vitoria Oliveira Moura - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlosmariavitoriaoliveiramoura@gmail.com

Lara Geovana dos Santos Bezerra - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carloslaragbezerra@gmail.com

Alessandra Oliveira Lima - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - aleoliveiralima@icloud.com

Gislaine Correia dos Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - gislainecorreiamed@gmail.com

Igor Pereira Bassani - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlosigor.med27@gmail.com

Mhalhanny Lourenço Morais - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - mhalhanny_morais@hotmail.com

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas maternas, como hipertensão, diabetes e doenças autoimunes aumentam o risco de complicações perinatais, como parto prematuro, baixo peso ao nascer, malformações, além de elevar a mortalidade neonatal precoce. A crescente prevalência dessas condições torna mais importante o monitoramento durante o pré-natal para reduzir o impacto materno-fetal e os desfechos perinatais.

OBJETIVOS: Essa pesquisa visa analisar o impacto dessas condições no desenvolvimento fetal e riscos de complicações neonatais, além de buscar estratégias eficazes no controle e prevenção para a saúde do bebê e melhorar os desfechos obstétricos.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca das doenças crônicas maternas. A pesquisa foi realizada com a busca de descritores de saúde “doenças crônicas maternas”, “pré-natal”, “cuidados neonatais” nas bases de dados: Lilacs, PubMed, SciELO, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.

RESULTADOS: O óbito fetal, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a morte de um produto com peso ao nascer igual ou superior 500 gramas ou maiores que 22 semanas. Diversas condições maternas podem aumentar a ameaça de morte fetal, entre elas hipertensão gestacional, diabetes gestacional e lúpus eritematoso sistêmico (LES). A hipertensão gestacional, pode levar a distúrbios como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, riscos para o feto como crescimento restrito e parto prematuro. Já a diabetes mellitus gestacional não tratada pode gerar riscos significativos como ruptura prematura de membranas, parto pré-termo e complicações para o feto, macrossomia, síndrome de angústia respiratória, icterícia e aumento do risco de morte perinatal. Enquanto LES multifatorial, crônica e inflamatória. Traz agravos como abortos espontâneos, parto prematuro, pré-eclâmpsia e aumento da atividade da doença. Medicamentos em uso como, imunossupressores deve ser monitorado, devido seu efeito sobre o feto, é crucial para prevenir complicações como hipoglicemia e sepse neonatal. Por fim, a prevenção com rastreio de doenças autoimunes em pacientes com clínica, exames para câncer cérvico-uterino, assistência à concepção e planejamento familiar, ajudam a proteger a saúde materno-fetal.

CONCLUSÃO: A partir, observa-se uma maior necessidade de ações de prevenção e promoção por meio do planejamento familiar e avaliação pré-concepcional, fomentando uma anamnese mais detalhada para auxiliar no pré-natal, promovendo acesso a exames antes e durante o período gestacional. Promover capacitações internas e externas para médicos e demais profissionais da UBS por meio de cursos, visando buscar maior qualidade no rastreio e intervenção precoce. Além de garantir um nascimento seguro e um desenvolvimento saudável das crianças, seguimento contínuo visando sempre a promoção da saúde materno-infantil.

Palavras-chave: Doenças crônicas maternas, pré-natal, complicações perinatais

REFERÊNCIAS:

BARROS, Patrícia de Sá; AQUINO, Érika Carvalho de; SOUZA, Marta Rovey de. Mortalidade fetal e os desafios para a atenção à saúde da mulher no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 53, p. 12, 2019.

DOS SANTOS, Taiane Lima et al. Principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de diabetes gestacional. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 16, p. e9537-e9537, 2021.

RODRIGUES, Breno Sampaio Lima et al. CUIDADO NEONATAL EM GESTANTES COM DOENÇAS AUTOIMUNES. [Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences](#), v. 7, n. 1, p. 484-490, 2025.

SANTOS, NICOLE STEPHANIE SILVA et al. Hipertensão gestacional: análise dos riscos maternos e fetais. [Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences](#), v. 6, n. 8, p. 4256-4266, 2024